

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA INKLYUZIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONINING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Usmonova Dilnoza Toshmamatovna¹, Qayimova Nazira Najim qizi²

¹Navoiy davlat universiteti dotsenti, ²Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654441>

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarining inklyuziv kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish zarurligini o‘rganishga bag‘ishlangan. Bo‘lajak o‘qituvchilarning inklyuziv kompetensiyasi inklyuziv ta‘lim sohasidagi pedagogik faoliyat va imkoniyati cheklangan o‘quvchilar bilan o‘zaro munosabatlarning zarur sharti bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, inklyuziv ta‘lim sohasidagi bo‘lajak mutaxassislarning malakasini oshirish muammolari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: shakllantirish, o‘qitish, inklyuziv kompetensiya, o‘qituvchi, imkoniyati cheklangan bolalar, kasbiy rivojlanish, inklyuziv ta‘lim.

This article is devoted to studying the need to form and develop inclusive competence of future teachers. Inclusive competence of future teachers serves as a necessary condition for pedagogical activity in the field of inclusive education and interaction with students with disabilities. Also, the problems of improving the skills of future specialists in the field of inclusive education are studied.

Keywords: formation, training, inclusive competence, teacher, children with disabilities, professional development, inclusive education.

Kirish. Zamonaviy jamiyatni insonparvarlashtirish hayotning barcha sohalarida, jumladan, ta‘limda ham inklyuziv jarayonlarni rivojlantirishni talab qiladi. Inklyuziv ta‘lim (fransuzcha: *Inclusif* – shu jumladan, lotincha: *Include* – xulosa qilaman, kiritaman) – bu alohida ehtiyojli o‘quvchilarning ta‘lim olish imkoniyatini ta‘minlovchi barcha o‘quvchilarning turli ehtiyojlariga moslashish nuqtai nazaridan ta‘limning hamma uchun ochiqligini nazarda tutuvchi ta‘limni rivojlantirish jarayoni. Bu ehtiyojlar o‘quvchilarning xususiyatlari (jismoniy, aqliy, ijtimoiy, lingvistik, milliy va boshqalar) va qobiliyatlari bilan belgilanadi.

Inklyuzivlik eng zamonaviy atama bo‘lib, u ta‘lim muassasalarini isloh qilish va sinf xonalarini istisnosiz barcha o‘quvchilarning talab va ehtiyojlariga javob beradigan tarzda qayta loyihalash deb talqin etiladi. Inklyuzivlik hayot sifatini yaxshilash, fuqarolarning sifatli va qulay ta‘lim olish huquqlarini ro‘yobga chiqarish, ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga integratsiyalashuviga yordam beradigan shartlardan biridir [1]. Inklyuziv ta‘lim o‘quvchilarga nisbatan har qanday kamsitishni istisno qiladigan, barcha o‘quvchilarga teng munosabatda bo‘lishni ta‘minlaydigan, lekin alohida psixofizik rivojlanish ehtiyojlari bo‘lgan o‘quvchilar uchun maxsus shart-sharoitlarni yaratadigan mafkuraga asoslanadi. Inklyuziv ta‘limning asosiy maqsadi o‘quvchilarning individual ta‘lim ehtiyojlarini hisobga oladigan tizimni yaratish va imkoniyati cheklangan bolalarni o‘qitishga yangi yondashuvlarni shakllantirishdir. Bunday tizimni rasmiy emas, balki amaliy jihatdan yaratish uchun maxsus tayyorlangan pedagog kadrlar, maxsus ta‘lim o‘qituvchilari, assistentlar, repetitorlar, fan o‘qituvchilari, pedagogik psixologlar va ijtimoiy pedagoglar kerak. Inklyuziv guruh o‘qituvchisi nafaqat o‘z fanini, balki korreksion

pedagogika va maxsus psixologiya asoslarini ham bilishi, turli toifadagi o‘quvchilar bilan ishlashni tashkil qila olishi, imkoniyati cheklangan shaxslar bilan insoniy munosabatda bo‘lish va muloqot qilishga tayyor bo‘lishi kerak.

Inklyuziv ta‘limning asosiy maqsadi ta‘limning barcha shakllaridan teng foydalanish imkoniyatini ta‘minlash hamda istisnosiz barcha bolalar uchun, ularning individual xususiyatlari, avvalgi o‘quv yutuqlari, ona tili, madaniy muhitlari, ota-onalarning ijtimoiy-iqtisodiy holati, shuningdek, aqliy va jismoniy imkoniyatlaridan qat’i nazar, ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat [2].

Mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, inklyuziv ta‘limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi pedagogik va psixologik resurslar majmuasiga bevosita bog‘liq bo‘lib, ular qatoriga o‘qituvchilarning kasbiy malakasi, ta‘lim mutaxassislarini tayyorlash va qayta tayyorlashga yo‘naltirilgan o‘quv rejalari hamda dasturlarining mazmuni va tuzilishi, shuningdek, maxsus tashkil etilgan inklyuziv ta‘lim muhitining mavjudligi kiradi.

Inklyuziv ta‘lim sharoitida o‘quv faoliyatini samarali tashkil etish uchun pedagogik xodimlarning inklyuziv kompetensiyasi darajasi to‘g‘risida ob‘ektiv ma‘lumotlarga ega bo‘lish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchining inklyuziv kompetensiyasi uning kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismi bo‘lib, u o‘quvchilarning turli xil ta‘lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda inklyuziv ta‘lim jarayonida kasbiy funksiyalarni samarali bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Mazkur kompetensiya imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning ta‘lim muassasasi muhitiga moslashuvi, ijtimoiylashuvi va o‘z-o‘zini rivojlantirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga yo‘naltirilgan integral shaxsiy sifatlar majmuasini o‘z ichiga oladi.

Pedagogik xodimlarning inklyuziv kompetensiyasi tuzilmasi o‘zaro uzviy bog‘liq bo‘lgan quyidagi asosiy komponentlardan iborat [3]:

– motivatsion-qiyamatli komponent — inklyuziya tamoyillariga asoslangan pedagogik faoliyatni amalga oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, u inklyuziv ta‘limning maqsad va vazifalariga mos qadriyatlar, ehtiyojlar va motivlar tizimi asosida kasbiy faoliyatni ongli ravishda amalga oshirish qobiliyatini ifodalaydi;

– kognitiv komponent — imkoniyati cheklangan bolalarni o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari hamda inklyuziv ta‘lim sharoitida o‘quv jarayonini tashkil etish bo‘yicha nazariy va uslubiy bilimlar majmuasini qamrab oladi. Ushbu komponent maxsus ta‘lim sohasidagi innovatsion integratsiya jarayonlari, shaxsiy rivojlanish asoslari, ta‘lim va tarbiyaning pedagogik hamda psixologik asoslari, shuningdek, turli rivojlanish nuqsonlariga ega va sog‘lom o‘quvchilarning anatomik, fiziologik, yosh va individual-psixologik xususiyatlari haqidagi bilimlarni o‘z ichiga oladi;

– faoliyatga yo‘naltirilgan komponent — inklyuziv muhitda o‘quvchilarni samarali o‘qitish va tarbiyalash uchun zarur bo‘lgan amaliy ko‘nikmalar (tashkiliy-boshqaruv, kommunikativ, qidiruv va tadqiqot) hamda kasbiy faoliyat tajribasini ifodalaydi;

– tashkiliy komponent — pedagogik jarayonda aniq kasbiy vazifalarni bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu kompetensiya inklyuziv ta‘limni samarali amalga oshirish, yuzaga keladigan pedagogik vaziyatlarni hal etish, pedagogik muammolarni mustaqil va moslashuvchan tarzda bartaraf etish, shuningdek, qidiruv va tadqiqot faoliyatini olib borish uchun zarur bo‘lgan pedagogik tajribani o‘z ichiga oladi;

– reflektiv komponent — o‘qituvchining kasbiy faoliyatini va uning natijalarini tahlil qilish, shuningdek, inklyuziv ta‘lim sharoitida o‘quv jarayonini moslashtirish qobiliyatida namoyon bo‘ladi.

Ta'lim muassasasining o'quv jarayonida pedagogik xodimlarning inklyuziv kompetensiyasini shakllantirishning tashkiliy-pedagogik shartlariga quyidagilar kiradi: o'qituvchilarning inklyuzivlik tamoyillari asosida pedagogik faoliyatni amalga oshirishga bo'lgan motivatsiyasini rivojlantirish; inklyuziv guruh sharoitida pedagogik faoliyatni modellashtirishga xizmat qiluvchi, predmet-makon, tashkiliy-semantik hamda ijtimoiy-psixologik resurslarga ega ta'lim muhitini yaratish; o'qituvchilarning o'quv, kognitiv va kasbiy faoliyat turlarida mustaqilligini bosqichma-bosqich oshirish hamda inklyuziv muhitda kasbiy tajriba orttirishiga sharoit yaratish; ta'lim mazmunini optimallashtirish, muammoli, faol va interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish asosida o'quv jarayonini loyihalash [4].

Bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv kompetensiyasi quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

– diagnostik kompetensiya — inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchilarning rivojlanish darajasi, shaxsiy rivojlanishi, individual ta'lim ehtiyojlari hamda pedagogik jarayonning holatini to'g'ri aniqlash qobiliyati;

– bashoratli kompetensiya — inklyuziv ta'lim sharoitida amalga oshiriladigan pedagogik harakatlar natijalarini oldindan prognoz qilish qobiliyati;

– konstruktiv kompetensiya — diagnostik ma'lumotlarga asoslangan holda maqsadlarni belgilash, o'qitish shakllari, usullari va vositalarini moslashtirish orqali pedagogik faoliyatni samarali rejalashtirish va loyihalash qobiliyati;

– tashkiliy kompetensiya — inklyuziv ta'lim sharoitida pedagogik faoliyatni tashkil etish hamda individual yondashuvni ijodiy qo'llash qobiliyati;

– kommunikativ kompetensiya — inklyuziv ta'lim jarayoni subyektlari bilan samarali va konstruktiv muloqot o'rnatish qobiliyati;

– texnologik kompetensiya — turli ta'lim ehtiyojlari va rivojlanish nuqsonlariga ega o'quvchilar uchun inklyuziv ta'lim texnologiyalari va metodlarini qo'llash qobiliyati;

– korreksion kompetensiya — pedagogik jarayonning barcha bosqichlarida oraliq va yakuniy diagnostika natijalarini hisobga olgan holda ta'lim-tarbiyaviy jarayonni tuzatish qobiliyati;

– tadqiqot kompetensiyasi — pedagogik hodisalarni o'rganish, tahlil qilish hamda eksperimental-tadqiqot ishlarini amalga oshirish qobiliyati [5].

Yuqorida keltirilgan holatlarni inobatga olgan holda, imkoniyati cheklangan o'quvchilarni ta'lim muassasalari va jamiyatning o'quv jarayoniga integratsiyalash bilan bog'liq zamonaviy pedagogik nazariya va amaliyotning rivojlanish tendensiyalari bir qator ob'ektiv mavjud bo'lgan qarama-qarshiliklarni aniqlash imkonini beradi. Mazkur qarama-qarshiliklar quyidagilar o'rtasida namoyon bo'ladi:

– imkoniyati cheklangan o'quvchilarni ta'lim muassasalarining o'quv jarayoniga jalb etish jarayonining faollashuvi hamda ta'lim tizimidagi pedagog kadrlarning inklyuziv muhitda kasbiy faoliyatni amalga oshirishga yetarli darajada tayyor emasligi;

– inklyuziv ta'lim sohasida malakali mutaxassislariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi va pedagog kadrlarning inklyuziv amaliyot sharoitida samarali kasbiy faoliyat olib borishga tayyorgarlik darajasining yetarli emasligi;

– ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining inklyuziv kompetensiyasini maqsadli ravishda rivojlantirish zarurati hamda mazkur kompetensiyani ta'lim jarayonida shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy asoslangan metod va texnologiyalarining yetishmasligi.

Inklyuziv ta’lim nazariyasi va amaliyotida aniqlangan ushbu qarama-qarshiliklarni bartaraf etish zarurati pedagog xodimlarning inklyuziv bilim va ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ta’lim shakllarini tanlashni taqozo etadi. Bunga kunduzgi va masofaviy shakllarda tashkil etiladigan malaka oshirish kurslari, shuningdek, vebinarlar, konferensiyalar, seminarlar va boshqa o’quv-metodik tadbirlar kiradi. Ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining inklyuziv kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish jarayonini o’quv-uslubiy jihatdan ta’minlashning metodologik asosi sifatida pedagogik xodimlarning ijtimoiy-madaniy tajribasini hamda o’quv jarayonining amaliyotga yo’naltirilganligini hisobga oluvchi kompetensiyaga asoslangan yondashuv e’tirof etiladi.

ADABIYOTLAR

1. Алехина, С.В. «Инклюзивное образование» / С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина. Вып. 1. М., 2010.
2. Василенко, А.Ю. Экзистенциальная позиция личности педагога как фактор реализации инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями / А.Ю. Василенко // Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (сентябрь, 2012 г.). Якутск, 2011. С. 209–211.
3. Компетентностная модель современного педагога : учеб.-метод. пособие // О.В. Акулова [и др.]. СПб., 2009.
4. Лапп, Е.А. Интеграция общего и специального образования: региональный контекст : итоги проекта «Включенное образование – стратегия образования для всех» / Е.А. Лапп // Социальная педагогика. 2010. № 5. С. 107–113.
5. Назарова, Н.М. Специальная педагогика / Н.М. Назарова ; под ред. Н.М. Назаровой. М., 2001.
6. Самсонова, Е.В. Развитие профессиональной компетентности педагога дошкольного образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику / Е.В. Самсонова. Москва, 2011 // Инклюзивное образование: методология, практика, технология: материалы междунар. науч.-практ. конф. (20–22 июня 2011 г.) / ред. О.Н. Ертанова, М.М. Гордон. М., 2011.
7. Ткаченко, Е.В. Воспитание будущего педагога инклюзивного образования : науч.-метод. сб. по итогам работы ГЭП на базе ПК № 10. Вып. 1 / науч. ред. Е.В. Ткаченко. М., 2010.
8. Турченко, И.А. Инклюзивная компетентность педагога: методы формирования / И.А. Турченко. Минск, 2016.
9. Филимонова, В.И. Профессиональная подготовка педагогов специального и инклюзивного образования в условиях педагогического вуза / В.И. Филимонова // Становление и развитие инклюзивного образования в регионе Северный Кавказ : материалы рег. науч.-практ. конф. (26–27 нояб. 2010 г.). Армавир, 2010. С. 158–160.
10. Хафизуллина, И.Н. Формирование инклюзивной компетенции будущих учителей в процессе профессиональной подготовки / И.Н. Хафизуллина : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Астрахань. 2008.